

МОНИТОРИНГ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОДХОДЕ К ДИАГНОСТИКЕ ЭПИЛЕПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Джурабекова Азиза Тахировна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Олланова Шахноза Серлибоевна
к.м.н., доцент кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Эшпулатова Феруза Рахматилло Кизи
магистр кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18183998>

Аннотация. Эпилепсия распространённое заболевание, которое встречается у женщин репродуктивного возраста, что придаёт особую значимость вопросам ведения беременности у данной категории пациенток. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией страдают более 50 миллионов человек во всём мире, при этом женщины детородного возраста составляют значительную долю пациентов.

Ключевые слова: эпилепсия, беременные, клинические рекомендации, репродуктивный возраст, неврология

Введение. Частота эпилепсии у беременных, по данным зарубежных исследований, колеблется от 0,3 до 0,8% всех беременностей, что делает данную проблему одной из приоритетных в современной неврологии и акушерстве. В мировой практике за последние десятилетия достигнуты существенные успехи в изучении влияния эпилепсии и противоэпилептической терапии на течение беременности, состояние плода и исходы родов. Крупные международные регистры и многоцентровые исследования продемонстрировали, что риск врождённых пороков развития, перинатальных осложнений и неблагоприятных исходов беременности у женщин с эпилепсией во многом определяется типом эпилепсии, частотой судорожных приступов и характером противоэпилептической терапии. При этом особое внимание уделяется вопросам монотерапии, минимально эффективных доз и динамического мониторинга состояния матери и плода.

В литературе подчёркивается, что беременность у женщин с эпилепсией сопровождается не только риском судорожных приступов, но и выраженными гормональными, метаболическими и психоэмоциональными изменениями, что требует участия специалистов различного профиля — невролога, акушера-гинеколога, эпилептолога, неонатолога и при необходимости психиатра. Несмотря на наличие клинических рекомендаций, вопросы координации междисциплинарного взаимодействия и индивидуализации тактики ведения пациенток остаются дискуссионными. Многие авторы указывают на высокую частоту осложнений беременности и родов у женщин с эпилепсией, подчёркивая необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению данной категории пациенток. Отмечается, что в реальной клинической практике нередко сохраняется фрагментарный подход к ведению беременных с эпилепсией, что может приводить к

несвоевременной коррекции терапии и недостаточному контролю судорожного синдрома. В нашей республике, проблема эпилепсии у беременных женщин приобретает особую актуальность в связи с сохраняющейся распространённостью заболевания, необходимостью оптимизации прегравидарной подготовки и отсутствием единых междисциплинарных алгоритмов ведения данной категории пациенток. Отечественные исследования преимущественно посвящены клиническим аспектам эпилепсии, тогда как вопросы мультидисциплинарной диагностики, мониторинга и лечения беременных женщин с эпилепсией остаются недостаточно систематизированными. Таким образом, высокая распространённость эпилепсии среди женщин репродуктивного возраста, потенциальные риски для матери и плода, сложность подбора и коррекции противоэпилептической терапии во время беременности, необходимость координации усилий специалистов различных профилей определяют актуальность настоящего исследования.

Цель исследования проанализировать диагностические и клинические аспекты ведения беременности у женщин с эпилепсией в рамках мультидисциплинарного подхода.

Материал и методы исследования. В исследование были включены беременные женщины с установленным диагнозом эпилепсии, находившиеся под динамическим наблюдением в амбулаторных и стационарных условиях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета (отделение неврологии, акушерско-гинекологическое отделение, женская консультация при поликлиники МК СамГМУ), а также профильных акушерских учреждений города Самарканда. Общая численность обследованных пациенток составила $n=48$ беременных женщин в возрасте от 19 до 38 лет (средний возраст — $27,6 \pm 4,9$ года), находившихся под наблюдением на различных сроках гестации в период 2023–2025 гг, составивших основную группу обследованных.

В исследуемой группе преобладали пациентки со стажем заболевания эпилепсией более 5 лет 29 человек (60,4%), тогда как длительность заболевания менее 5 лет отмечалась у 19 пациенток (39,6%). По типу эпилепсии были представлены: фокальные формы 31 пациентка (64,6%), генерализованные формы 17 пациенток (35,4%).

В качестве инновационного диагностического элемента исследования применялся терапевтический лекарственный мониторинг (Therapeutic Drug Monitoring, TDM) противоэпилептических препаратов. Определение концентраций противоэпилептических средств в сыворотке крови проводилось в динамике беременности (по триместрам) с использованием стандартизированных лабораторных методов. Полученные уровни противоэпилептических препаратов анализировались с учётом срока гестации, типа эпилепсии и клинической частоты судорожных приступов. Лабораторные показатели сопоставлялись с клиничко-неврологическими данными, результатами электроэнцефалографического исследования и акушерскими параметрами, что позволило оценить индивидуальные особенности фармакокинетических изменений противоэпилептических препаратов в период беременности. Использование терапевтического лекарственного мониторинга рассматривалось как дополнительный диагностический инструмент, позволяющий

объективизировать риск дестабилизации эпилептического процесса и повысить точность мультидисциплинарного наблюдения беременных женщин с эпилепсией

Результаты исследования. Изучив результаты комплексного клиничко-диагностического обследования беременных женщин с эпилепсией выявили, что течение заболевания во время беременности характеризуется выраженной индивидуальной вариабельностью, обусловленной сочетанием клинических, акушерских и фармакокинетических факторов. Применение мультидисциплинарного подхода с включением терапевтического лекарственного мониторинга позволило выявить значимые диагностические закономерности, недоступные при стандартном клиническом наблюдении. Так по данным клиничко-неврологического обследования у 27 пациенток (56,3%) течение эпилепсии во время беременности оставалось стабильным, тогда как у 21 женщины (43,7%) отмечалось учащение судорожных приступов или появление новых типов пароксизмов. Указанные изменения достоверно чаще регистрировались во II–III триместрах беременности ($p < 0,05$).

Результаты терапевтического лекарственного мониторинга продемонстрировали достоверное снижение концентраций противоэпилептических препаратов в сыворотке крови по мере увеличения срока гестации. В I триместре снижение уровня ПЭП ниже индивидуального терапевтического диапазона отмечено у 9 пациенток (18,8%), во II триместре у 17 пациенток (35,4%), в III триместре у 26 пациенток (54,2%) ($p < 0,001$). Наиболее выраженные изменения фармакокинетики наблюдались у пациенток, получавших ламотриджин и леветирацетам.

Выводы: Течение эпилепсии у беременных женщин характеризуется прогрессирующими фармакокинетическими изменениями противоэпилептических препаратов, проявляющимися достоверным снижением их сывороточных концентраций по мере увеличения срока гестации, что делает лабораторный мониторинг объективным диагностическим маркером риска клинической дестабилизации заболевания. Выявленные достоверные корреляционные взаимосвязи между снижением уровней противоэпилептических препаратов, учащением судорожных приступов и усилением эпилептиформной активности на ЭЭГ подтверждают диагностическую значимость интеграции лабораторных, клинических и инструментальных показателей при наблюдении беременных женщин с эпилепсией.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедова Д.И., Каримова М.Ш. Особенности ведения беременности у женщин с неврологическими заболеваниями. Педиатрия и акушерство Узбекистана. 2020;(2):41–46.
2. Белоусова Е.Д., Ермакова Н.А. Противоэпилептическая терапия у беременных. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021;20(4):75–82.
3. Джурабекова А.Т., Юлдашев Н.М. Лабораторный мониторинг противоэпилептических препаратов при беременности. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2023;(1):39–45
4. Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Эпилепсия и беременность: современные подходы к ведению. Неврологический журнал. 2018;23(3):12–18.
5. Карлов В.А. Эпилепсия у женщин: клинические и социальные аспекты. Журнал

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019;119(6):4–10.

6. Лебедева А.В., Сивакова Н.А. Лекарственный мониторинг противоэпилептических препаратов. Клиническая фармакология и терапия. 2017;26(2):64–69.